

XX ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ПОЛЬШАНЫҢ ФЕДЕРАЦИЯ ҚҰРУ ИДЕЯСЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

БИСЕМБАЙҰЛЫ МИРАС

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD-докторанты, Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Тәуелсіздікті қалпына келтірген Польша ұлттық және сыртқы саясатында Федерация идеясына сүйенген еді. Польша Республикасы көпэтникалық мемлекет болғандықтан, украин, белорус, еврей және литва халықтарына өзін-өзі билеуге деген саяси еркіндік беру идеясы көтерілген еді. Онымен қоса, ел тұтастығын сақтау мақсатында Еуропадағы шағын ұлттармен одақтасу мәселесі өзекті болды. Германия және Кеңес Одағы сияқты алып мемлекеттердің арасында тұрған Польша үшін ұлттық саясатты айқындау және одақтасты іздеу мемлекет қауіпсіздігі үшін өмірлік тұрғыдан маңызды болды. Мақалада ел басшыларының саяси көзқарастарының өзгеру динамигі талданады. Мақаланы жазу барысында тарихи оқиғаның маңыздылығын бағамдау үшін мәселелі-хронологиялық және мақала мазмұнын жүйелі түрде түсіндіру үшін жүйелілік-құрылымдық талдау қолданылды. Екінші Дүниежүзілік соғысқа дейінгі және соғыс кезіндегі Федерация идеясының эволюциясы және жаңа одақтастарды іздеудегі тарихи себептер сараланды.

Тірек сөздер: Федерация, одақ, Пилсудский, Сикорский, Миколайчик, Кеңес Одағы.

1918 жылы Польша өз мемлекеттілігін қалпына келтірген соң, ұлттық және сыртқы саясатын айқындауда белгілі бір қиындықтарға тап болды. Мемлекеттің құрамында украин, белорус, еврей және литвалықтар тұрды. Поляктар саны жағынан басымдыққа ие болса да, шығыс территориясында украиндар мен белорустардың саны көбірек болды. Онымен қоса, еврейлер мәдени тұрғыда поляктарға еш ұқсамаған. Екі халықтар арасындағы кикілжің мемлекеттің саясатына да ықпал еткен. Литва мемлекетімен дипломатиялық қарым-қатынастардың орнатылмауы да Польшаның шығыс территориясындағы жағдайын күрделендірді. Екі мемлекет те Вильнюс қаласы үшін таласқан. Аталған жылдары Вильнюс поляк қаласы болатын.

Польшаның шекаралары еш қорғалмаған еді. Бір жағынан шығыста алып Кеңес Одағы тұрды. 1921 жылғы Рига келісімінің нәтижесінде украиндар мен белорустар көп тұратын бірқатар аймақтар Польша құрамына қосылды. Бұл Кеңес Одағының кез келген уақытта осы аймақтарды қосып алу үшін басқыншы жорықтарға себеп бола алатын. Польша өзінің шығыс шекараларын қорғау үшін одақтастарды қарастырды. Одан басқа Данциг және Балтық теңізі бойындағы Дәліз мәселесі поляктар мен немістердің арасындағы қарым-қатынасқа көлеңке түсіретін. Аталған жаулардың және қауіп-қатерлердің көп болуы Польша Республикасы басшылығының сыртқы саясатының бағыттарын анықтауда түрлі жолдарды қарастыруға себеп болды. Үкімет құрамындағы белгілі бір топ Германияны басты жау деп білсе, Юзеф Пилсудский Кеңестік Ресейді ең басты қауып-қатер деп таныды. Өз жерлерін қорғау үшін Пилсудский құрамында Украина, Беларусь, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия мен Финляндия бар Федерация құруға талпынды. Бұл Федерацияға үш Балтық елдері де кіріп, Кеңес Одағының құрамындағы Грузия, Әзірбайжан және Арменияның қолдауларына сүйене отырып, Кеңес Одағын әлсіретуді көздеді. Пилсудский Кеңестік Ресейді 16 ғасырдағы күйге түсіріп, Балтық теңізіне шығатын жолдардан айырғысы келді [1, 4 б.].

Пилсудский расымен де Кеңес Одағын ыдыратуға тырысты. Оның «Прометей» идеясы бойынша Украина мен Беларусь, және үш Кавказдық мемлекеттер – Грузия, Әзірбайжан және Армения Кеңес Одағына қарсы шығып, бөлініп кетуі тиіс еді [2, 141 б.].

Юзеф Пилсудский 1934 жылы құпия саяси бюро ашып, Польшаның жаулары талданған болатын. Пилсудский жолдастарын ең қауіпті жау Кеңестік Ресей екенін иландырғысы келді. Кеңес Одағында 1 миллионнан астам әскердің бар болуы және олардың социалистік революция идеясын таратуға ұмтылуы поляк басшылығын қатты абыржытты. Бірақ Юзеф Пилсудский оны қолдайтын пікірлестерін таба алмады. Басқа маршалдардың арасында Германиядан көбірек қауіптенгендердің қарасы басым болды [3, 49 б.].

Юзеф Пилсудскийдің саяси көзқарасы Польшаның сыртқы саясатына қатты әсер етеді. 1938 жылы 30 қыркүйекте атышулы Мюнхень келісімі орын алып, Еуропалық елдер Гитлерді «пейілдендіру» үшін Чехословакияны бөлшектеуге келісім береді. Германия немістер көп қоныстанған Судет облысын алса, поляктар Бірінші Дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде айырылып қалған Тешин(Заолзье) аймағын Чехословакиядан тартып алу жөнінде шешім қабылдады. Бұл Польшаның сыртқы саясатының күмәнді шешімдерінің бірі болып тарихта қалды. Польша осы жерлерді алу арқылы Румыния және Венгриямен Германияға қарсы одақ құруға талпынды. Батыста Франциямен де одақтасып, Германияны ауыздықтауға болады деп ойлаған болатын [4, 140 б.].

Юзеф Пилсудскийдің таңдаған бағыты Польшаны құтқара алмады. 1939 жылы қыркүйекте елді Германия мен КСРО бөлшектеген болатын. Ал Польша Республикасы үкіметі басында Румынияға, кейін Францияға қоныс аударып, одан кейін қызметін Ұлыбританияда атқарды. Соғыс уақытында Польша енді Кеңес Одағымен достық қарым-қатынасты орнатып, Германияға қарсы күресу керектігін түсінеді. Бірақ Орталық Еуропада Федерация құру идеясы жойылған жоқ. Бұл идеяның өзектілігі арта түсті. 1939 жылы 16 қарашада генерал Сикорский Орталық Еуропадағы федерация мәселесін көтерді. Ол Польша-Чехословакия федерациясын құрғысы келді. Онымен қоса, бұл федерацияға Венгрия, Аустрия, Литва және Румынияны қосқысы келді. Американдықтарға поляктар өз тілегін жеткізіп, мақсаттарын түсіндіру үшін «Жаңа Еуропа» деген газетті ұйымдастырды [5, 33 б.].

1940 жылдың 14 қаңтарында Ұлыбританияда тұратын чех, словак және поляк өкілдері нақты федеративтік бағдарлама құрды. Олар болашақ Польша мен Чехословакияның нақты одағын құру арқылы Таяу Еуропа Федерациясын құруға дайындық жасағысы келді. 1940 жылдың наурызы мен шілде айларында Бухарестте Польша-Чехословакия одағын құру туралы қарар қабылданды, бұл елдердің сарбаздары жеңіліске ұшыраған Польшадан Ұлыбританияға жол тартты. 1940 жылдың жазында Америка Құрама Штаттарындағы австриялықтар, чехословактар және поляктар тобы Еуропаны қайта құру жөніндегі Америка комитетін құрды. Олар 1940 жылдың тамызында барлық еуропалық елдерді тоталитаризмге қарсы күресуге шақырды [6, 88 б.].

1940 жылғы 11 қарашадағы Польша-Чехословакия келісімі бойынша, екі ел тәуелсіз әрі егемен мемлекеттер ретінде саяси және экономикалық бірлестікке кіруді жариялауды мақсат етті [5, 89 б.]. Соғыс жылдарында генерал Владислав Сикорский Польша, Беларусь, Украина және Литва мемлекеттерін біріктіретін федерация құру идеясын қолдады. Ол бөлшектелген Польшаны қайта біріктіру жолында елеулі әрекеттер жасады. Сонымен қатар, Польша мен Чехословакия арасындағы конфедерацияны және Балқан елдері конфедерациясын қалыптастыруды көздеді [7, 412 б.].

Чехославия мен Польшаның қуғын-сүргіндегі үкіметтері бір-бірінің тәуелсіздігін мойындамай өмір сүре алмайтынын түсініп, өзара айыптаулар мен келіспеушіліктерді жойып, соғыс аяқталған соң екі ел де әрі тәуелсіз, әрі тұрақты ел болуларына тілектестік білдіретіні жайында келісімге келді. Екі ел федерация құрайтынын 1940 жылы 11 қарашада жариялады.

1941 жылы 15 қаңтарда Грекия мен Югославия Балқан одағын құрайды. Сол жылы қарашада Грекия, Югославия, Чехословакия мен Польша бірлік және одақтастық жөніндегі келісімшартқа отырады. Барлығы антигермандық одаққа бірікті [8, 145 б.]. 1942 жылы 19 қаңтарда

федерацияның мақсаты – сыртқы істер, қорғаныс, экономикалық және қаржылық мәселелер, әлеуметтік мәселелер, көлік, пошта және жеделхаттар саласындағы ортақ саясатты қамтамасыз ету деп мәлімделді. Алайда, бұл одаққа КСРО қарсылық танытқандықтан, Чехославия басылымдары әзірше күткен нәтижелер орындалған жоқ деп мәлімдеуге мәжбүр болды [8, 146 б.]. 1941 жылы 12 маусымда Югославия мен Грецияның жер аударылған үкіметтері Польша мен Чехословакияның жер аударылған үкіметтерімен бірлесіп, экономикалық және әлеуметтік ынтымақтастық туралы бірлескен декларация қабылдады [6, 91 б.]. Аталған эмиграциядағы үкіметтердің бәрі Лондонда орналасып, ағылшын елшілерінің көмегімен бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, бірлесіп неміс басқыншылығына қарсы күресе алды.

1943 жылы Польша мен Кеңес Одағы арасындағы қарым-қатынас ушығып кеткен еді. Оған шекара мәселесінің шешілмеуі, Катынь оқиғасының жариялануы және Польша Республикасы Елшілігі өкілдігі қызметкерлерінің кеңес органдары тарапынан тұтқындалуы себеп болды. 1943 жылы билікке келген жаңа премьер-министр Миколайчик Чехословакияның билеушісі Бенешпен бірігіп, Польша-Чехословакия Федеративті одағын құру арқылы Шығыс Еуропадағы кіші елдердің Федеративті Одағын құру ісін жалғастыруға тырысты. Бұл одаққа Югославия, Грекия және басқа да Балқан елдері кіруі тиіс еді [6, 121 б.].

Ал 1943 жылы 16 наурызда АҚШ елшісі Самнер Уэллес британдық елшілер А.Иден және Э.Галифакспен кездесуде Австрия, Чехословакия және Польша бар Балқан конфедерациясын құруды ұсынды [9, 42 б.]. Ұлыбританияның бұл одақты құруда нақты бір жоспары болмағанға ұқсайды. Бұл тек аталған елдерді Германияға қарсы күш біріктіруге шақырған қарапайым дипломатиялық қадамдардың бірі еді. Соғыс кезінде саяси ахуалдың шиеленісуі одақтың іс жүзінде жүзеге асырылуына кедергі тигізді. 1943 жылдан бастап Кеңес Одағы Шығыс Еуропаны азат етуді бастайды. Екінші Дүниежүзілік соғыс жаңа сатыға өтіп, бұрынғы одақты құру жөніндегі мәселелер халықаралық жиналыстарда бұрынғыдай ашық көтерілмейтін болды.

Екінші Дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде Польша Кеңес Одағымен бірігіп, өз жерін азат ете алды. Шығыс территорияларынан айырылса да, Германия жері есебімен жер көлемін белгілі бір деңгейде сақтай алды. Аталған Орталық Еуропа, Шығыс Еуропа, Балқан Конфедерациясы, Польша-Чехословакия одақтары кездеген мақсаттарына жетпеді. Бұл одақтар Еуропадағы әлсіз елдерді біріктіріп, халықаралық аренада саяси тепе-теңдікті сақтауды мақсат еткен болатын. Польша шағын мемлекеттерді біріктіру жолында батыл күрескен елдердің бірі болды. Польша Германия мен Кеңес Одағының арасында орналасқандықтан, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісімдерге қол қоюға бастама көтерген алғашқы ел болатын.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Зубачевский В.А. Стговор Пилсудского с Гитлером: германо-польские отношения в 1933–1935 гг. // Военно-исторический журнал. – 2021. – № 1. – С. 4–12.
2. Бабенко О.В. Политическая мысль межвоенной Польши (сводный реферат) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. – 2011. – № 2. – С. 134–141.
3. Budurowycz B.B. Polish-Soviet Relations, 1932–1939. – New York; London: Columbia University Press, 1963. – P. 230.
4. Cienciala A.M. The foreign policy of Józef Piłsudski and Józef Beck, 1926–1939: mis conceptions and interpretations // The Polish Review. – 2011. – Vol. 56, № 1–2. – P. 111–151.
5. Drąg Korga I. The information policy of the Polish government-in-exile toward the American public during World War II // Polish American Studies. – 2007. – Vol. 64, № 1. – P. 27–45.
6. Barrel L.L. Poland and East European Union, 1939–1945 // The Polish Review. – 1958. – Vol. 3, № 1–2. – P. 87–127.
7. Cienciala A.M. General Sikorski and the conclusion of the Polish-Soviet agreement of July 30, 1941: a reassessment // The Polish Review. – 1996. – Vol. 41, № 4. – P. 401–434.
8. Bell D., Dennen L. The system of governments in exile // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. – 1944. – Vol. 232. – P. 134–147.
9. Самоделкин П.А. Польский вопрос в руководстве Госдепартамента США в 1941–1945 гг.: проблема преемственности взглядов С. Уэллеса, К. Хэлла, Э. Стеттиниуса // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2009. – № 4-1. – С. 41–51.